

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.112.2

© 2023 О. А. Аленикова

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВЫРАЖЕНИИ ЖЕНСКОГО ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена обзору текущих тенденций в сфере антропономинаций в современном немецком языке, в частности в сфере номинации лиц женского пола. Дается анализ актуальных способов лингвистического выражения женского гендера в грамматическом и лексическом аспекте.

Ключевые слова: гендер, антропономинации, феминитивы, грамматический род, гендерно-нейтральная лексика.

© 2023 O. A. Alenikova

CURRENT TRENDS IN THE EXPRESSION OF FEMALE GENDER IN MODERN GERMAN

The article is devoted to an overview of current trends in the field of anthroponomination in modern German, in particular in the field of female nomination. The analysis of actual ways of linguistic expression of female gender in grammatical and lexical aspect is provided.

Key words: gender, anthroponominations, feminitives, grammatical category of gender, gender-neutral lexics.

В современной отечественной и зарубежной лингвистике наблюдается возрастающий интерес к изучению роли гендерного фактора в коммуникации, что обусловлено социокультурными изменениями, отраженными в языке. Системное изучение взаимодействия языка и гендера началось на Западе в 1970-х годах. В рамках зарождающегося направления гендерной лингвистики изучалась, в первую очередь, гендерная специфика речи (то есть, различия в речевом поведении мужчин и женщин), но также исследователей интересовала и репрезентация мужского и женского в системе языка [Авакова, 2014]. К последнему относятся антропономинации. Особый интерес для нас представляют способы номинации лиц женского пола. Игнорирование гендерного аспекта в лингвистических исследованиях представляется неоправданным ввиду очевидного изменения положения женщины в обществе, все более возрастающей ее роли в самых разных сферах деятельности. Данная статья носит обзорный характер и посвящена анализу антропономинаций с точки зрения грамматического и лексического аспекта. Целью статьи является анализ современных тенденций выражения феминного гендера в языке. Материалом исследования послужили словари и справочная литература,

публикации отечественных и зарубежных германистов, а также постановления и рекомендации в сфере соблюдения гендерного равенства в немецком языке.

Основным в гендерной лингвистике является понятие гендера. В русскоязычной научной литературе дается следующее определение гендера. Гендер – это культурная и социальная конструкция, совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола [Аберкромби, Тернер, Хилл, 2004]. Гендер связан с биологией и детерминируется ею, однако понятие гендера не тождественно понятию пола. Гендер обладает некоторой автономностью от биологического пола человека [Гендер, 2003]. Несмотря на разграничение понятий «пол» и «гендер», рассматривать их необходимо во взаимосвязи, так как биологические различия лежат в основе социальных. Пол «социально конструируется» (англ. *doing gender*) [Гриценко, 2005]. При этом необходимо подчеркнуть, что социальный пол – не индивидуальная характеристика, описывающая определенного человека, а устоявшаяся система представлений о поле в сфере общественных отношений [Кирилина, Томская, 2005].

В немецкоязычной терминологии понятие «*Geschlecht*» не является полностью синонимичным заимствованному из английского термину «*Gender*», т. к. последний представляется более емким [Аскярова, Белова, 2021]. Англоязычный термин *gender* используется не только для обозначения социальных или биологических различий между мужчинами и женщинами, но также переводится на русский язык как «грамматический род» [Oxford Learner's Dictionaries, 2023]. Следовательно, гендер может рассматриваться в качестве лингвистической категории [Пермякова, 2007]. Как отмечает А. А. Миннигалева, в немецком языке антропообозначения представляют собой триаду понятий «гендер», «пол», «грамматический род» [Миннигалева, 2021].

Немецкий язык имеет три грамматических рода. Это мужской, женский и средний род. Как отмечает советский германист В. Г. Адмони, грамматический род одушевленных существительных, а именно антропообозначений, напрямую связан с биологическим полом человека. Учитывая биологическую детерминированность гендера, для номинации человека в подавляющем большинстве случаев используются существительные женского или мужского рода соответственно. Исключение составляют некоторые наиболее употребительные слова для обозначения человека как мужского, так и женского пола, семантически являющиеся полоиндефинитными и представленные любым из трех грамматических родов (*der Mensch, das Kind, die Person*), и обозначения женщин, представленные существительными среднего рода (*das Weib, das Mädchen*)

[Адмони, 1986]. Необходимо обратить внимание, что номинации женщин в среднем роде зачастую имеют уничижительное значение, их использование преследует цель оскорбить называемую женщину (например, *das Ding, das Mensch (Pl. Menscher)*).

Однако следует отметить, что немецкий язык относится к языкам андроцентричным. Андроцентризм означает, что мышление, чувства и действия человека не полоиндифферентны, не гендерно-нейтральны. В культуре стран, языку которых присущ андроцентризм, на первый план выходят мужчины, в то время как жизненная ситуация и опыт женщин не принимаются во внимание. Другими словами, субъект мужского пола – парадигма человека. Это подтверждает, например, немецкое неопределенно-личное местоимение «*man*», созвучное с существительным *der Mann* (и ‘человек’, и ‘мужчина’). Андроцентричный язык ориентирован на мужчину, он фиксирует картину мира с мужской точки зрения и от лица мужского субъекта. Маскулинное выступает как позитивное, первостепенное и общечеловеческое, феминное зачастую как уничижительное, второстепенное и частное [Саркисян, 2014]. Женское в языке обычно нивелируется или уничтожается. Это проявляется в гендерной асимметрии в языке, то есть в неравномерной представленности в языке единиц, связанных с номинацией лиц разного пола. В андроцентричном языке мужской род используется по умолчанию как для обозначения лиц мужского пола, так и для обобщений, для обозначения разнополых групп и лиц, чей пол неизвестен или не важен в данном контексте; в некоторых случаях также намеренно для обозначения лиц женского пола, например, при обозначении профессий или иного рода деятельности. Применение мужского обозначения к референту-женщине не просто допустимо, но и повышает ее статус. Таким образом, действует принцип «включенности» лиц любого пола в грамматический мужской род. Более того, согласование на синтаксическом уровне происходит не по биологическому полу референта, а по форме грамматического рода соответствующей части речи [Федотова, Кулик, 2016].

В немецком языке мужской грамматический род, используемый в качестве общего и гендерно-нейтрального, обозначается таким термином, как *generisches Maskulinum*. Подчеркивая полоиндифферентный характер множества немецких антропономинаций, представленных мужским грамматическим родом, современный немецкий лингвист Eckhard Meineke предлагает вместо понятия «*generisches Maskulinum*» описывать мужской род (*das Maskulinum*) как *genderneutral* или *geschlechtsübergreifend*. В своей книге «*Studien zum genderneutralen Maskulinum*» Майнеке (здесь и далее – транслитерация моя – О. А.) подчеркивает, что существительные мужского рода не обязательно указывают на мужской пол референта. Так, например, наименование *die Dänen* указывает на жителей Дании

(*alle Einwohner Dänemarks*), независимо от пола, и включает в себя как мужчин, так и женщин. Это справедливо и для обозначения профессий на *-er*, например, *der Lehrer*, образованное от глагола *lehren*, указывает на любое обучающее лицо (*jeder, der lehrt*) и, по мнению Майнеке, также не содержит в своем лексическом значении семы, указывающей на мужчину или маскулинность. Не имеют данной семы, по Майнеке, и другие названия профессий, не являющиеся отглагольными: «*Tanja arbeitet als Polygraf*». Однако автор отмечает, что такие слова могут указывать на мужчину в некоторых контекстах, что безошибочно распознается носителем языка. В таких случаях эти единицы имеют два лексических значения, в оригинале *eine unspezifische und eine geschlechtsspezifische*, которые мы предлагаем понимать как неспецифическое и гендерно-маркированное. Исследователь пишет, что, используя такое языковое средство, как «гендерно-нейтральный мужской род» в отношении женщин, говорящий не вкладывает в свое сообщение никаких ассоциаций с маскулинностью, и потому мужской род является оптимальным вариантом для номинации лица женского пола, успешно функционирующим в немецком языке на протяжении многих веков. Указание на женский пол референта с помощью категории грамматического рода признается лингвистом избыточным. В аргументации своей позиции Майнеке ссылается также на постановление Верховного суда Германии: «*Grammatisch männliche Personenbezeichnungen können nach dem allgemeinen Sprachgebrauch und Sprachverständnis auch Personen umfassen, deren natürliches Geschlecht nicht männlich ist ... Substantive können sich unabhängig von ihrem weiblichen, männlichen oder neutralen Genus auf Personen jedes natürlichen Geschlechts beziehen*» ‘В соответствии с общепринятым языковым обычаем и пониманием языка, обозначения лиц в мужском грамматическом роде могут также включать лиц, чей биологический пол не является мужским ... Существительные могут относиться к лицам любого биологического пола, независимо от того, представлены ли эти существительные женским, мужским или средним грамматическим родом’ (здесь и далее – перевод мой О. А.).

В данной статье мы считаем необходимым отметить, что Майнеке не поддерживает ни общепринятую в гендерных исследованиях дихотомию «пол – гендер», ни трихотомию «пол – гендер – грамматический род». Он предлагает собственную классификацию, называя четыре уровня лексического значения в гендерной лингвистике. Это биологический пол, актуальные общественные представления о гендерных ролях, семантический род (маркеры значения в языковом знаке) и грамматический род. Таким образом, Майнеке вводит такой новый элемент, как семантический род, проявляющийся имплицитно.

Обосновывая допустимость и даже предпочтительность номинации женщин в мужском роде, Майнеке указывает на несоответствие в количестве реально существующих биологических полов (2) и описывающих их в немецком языке родов (3). Исследователь подчеркивает, что существительные среднего рода, такие как *das Mädchen*, считаются адресатом как указатель на феминность и в достаточной степени репрезентуют женское в языке. Если смысловому выражению феминности не препятствует «нейтральный» средний род, то и род мужской не привязан к мужскому полу, считает немецкий лингвист [Meineke, 2023].

Однако использование мужского рода для обозначения женщины на сегодняшний день не рассматривается как единственно правильное. Представители течения феминизма заявляют о необходимости языковой репрезентации женщин, о недопустимости того, чтобы женщины «скрывались» за «мужским» термином, и тем самым снижалась видимость и значимость женщин в какой бы то ни было сфере деятельности. Устранение гендерной асимметрии с помощью языковой репрезентации феминного осуществляется через активное использование феминитивов. Феминитивы, или феминативы – это существительные женского рода, образованные от однокоренных существительных мужского рода и являющиеся альтернативными или парными аналогичным «мужским» понятиям (маскулятивам) [Баданина, 2017]. Обычно феминитивы обозначают профессию или иной вид деятельности, социальный статус, место жительства. Многие феминитивы не кодифицированы в словарях, однако их значение понятно носителям языка. Феминитивы свойственны любому языку, в котором присутствует грамматическая категория рода. Анализ современных текстов на немецком языке показывает, что феминитивы активно используются носителями языка и зачастую признаются единственно возможным выбором при указании на лицо женского пола или группу женщин.

С точки зрения словообразования, универсальный суффикс женского рода *-in* способствует тому, что в немецком языке образование феминитива возможно от большей части слов мужского рода, обозначающих профессию, род деятельности, национальность или гражданство и другие характеристики, например *Lehrer – Lehrerin, Freund – Freundin, Kellner – Kellnerin, Engländer – Engländerin, Gast – Gästin*. В некоторых случаях образование феминитива также требует изменения корневой гласной и появления в слове умлаута (*Arzt – Ärztin*). Помимо способа с суффиксом *-in*, существует возможность замены суффикса *-mann* на суффикс *-frau*, например *Geschäftsmann – Geschäftsfrau, Kaufmann – Kauffrau, Kameramann – Kamerafrau*.

Образование феминитивов возможно не только от исконно немецких слов.

Категорию грамматического рода, а вместе с ней форму как мужского, так и женского рода, приобретают также заимствованные из других языков названия профессий. Так, в современном немецком языке возросло число заимствованных из английского языка неологизмов, связанных с IT-сферой, например *Softwareentwickler – Softwareentwicklerin*, *Systemtechniker – Systemtechnikerin* [Кожанова, 2020].

Несмотря на то, что система немецкого языка располагает данными словообразовательными возможностями, образование феминитива не всегда возможно семантически. Так, в парах *Ehrenmann – Ehrenfrau* и *Weltmann – Weltfrau* грамматически верно образованный феминитив не приобретает соответствующего «парного» значения и, соответственно, не может функционировать в языке. В подобных случаях *-mann* следует понимать не как ‘мужчина’, но как ‘человек’. Тожественность этих понятий является наглядной иллюстрацией андроцентризма в немецком языке. Слово *Frau* всегда обозначает только женщину и не может применяться к лицу мужского пола. Феминитив в немецком языке не может указывать на мужчину ни в каком контексте и воспринимается интерпретантом исключительно как указатель на феминность.

Феминное и маскулинное вызывает у интерпретанта различную реакцию, этим двум характеристикам дается различная оценка [Кириллина, 1999]. Данный факт используется в аргументации как сторонников, так и противников использования в речи феминитивов. С одной стороны, использование женского рода при номинации женщин обеспечивает «видимость» женщин в различных сферах и является средством репрезентации феминного в языке. С другой стороны, акцент на биологическом поле референта подчеркивает различия между мужским и женским, что, по мнению сторонников мужского рода как общего, только усиливает социальные различия, укрепляет гендерные стереотипы и негативно отражается на гендерном равенстве. Данное противоречивое отношение к разделению феминных и маскулинных номинаций (в немецком языке обозначается глаголом *gendern*) привело к появлению тенденции «отмены гендера» (англ. *undoing gender*) и к усилению интереса к возможности функционирования гендерно-нейтрального языка.

В современном немецком языке одним из продуктивных способов словообразования является конверсия, а именно субстантивация. Субстантивированные отглагольные прилагательные и причастия в большей степени отсылают к действию, нежели к его исполнителю, и потому могут считаться гендерно-нейтральными, представляющими человеческое существо в его андрогинной форме без привязки к феминному или маскулинному. Причастия используются для описания любого рода деятельности,

например вместо ‘учителей’ (*Lehrer, Lehrerinnen*) – ‘обучающие’ (*Lehrende*), вместо ‘сотрудники’ (*Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen*) – ‘совместно работающие’ (*Mitarbeitende*), вместо ‘студенты’ (*Studenten, Studentinnen*) – ‘обучающиеся’ (*Studierende*). Кроме того, в современном немецком языке все активнее употребляется конструкция «причастие + Person»: ‘воспитатель’ (*Erziehungsberechtigter, Erziehungsberechtigerin*) – ‘воспитывающее лицо’ (*erziehungsberechtigte Person*).

Гендерно-нейтральные, инклюзивные номинации возникли в том числе в случаях, когда общеупотребительными являлись лексические единицы не только мужского, но и женского рода. Данные изменения в сфере наименования лиц по профессии можно наблюдать на следующих примерах: *Seegüterkontrolleur / Seegüterkontrolleurin – Fachkraft für Hafenlogistik, Kellner / Kellnerin – Restaurantfachkraft* [Кожанова, 2020].

С позиции норм вежливой коммуникации и соблюдения политической корректности, целью при лингвистическом выражении гендера в современном немецком языке является нивелирование гендерной асимметрии и соблюдение принципа «включенности» представителей всех гендерных идентичностей в используемые в речи антропономинации и обращения [Rat für deutsche Rechtschreibung, 2021]. Как отмечает редакция словаря Duden, в определенных ситуациях, особенно в сфере наименования лиц по профессии, мужской род используется в качестве общего, однако при этом в языковом выражении остается непонятным, подразумеваются ли только мужчины или представители обоих полов [Duden, 2023]. Так, сам словарь определяет *Lehrer* как ‘лицо мужского пола, преподающее в школе’ и предлагает *Lehrerin* для наименования женщины, осуществляющей ту же деятельность. Кроме того, редакция словаря отмечает существование т.н. «языковых альтернатив» – стратегий соблюдения гендерной нейтральности, предполагающих перефразирование с использованием *Person* и *Menschen*, субстантивацию отглагольных частей речи, использование коллективного понятия или номинацию организации, членом или сотрудником которой описываемый человек является, вместо антропономинаций [Empfehlungen für eine geschlechtsgerechte Verwaltungssprache, 2019].

Таким образом, мы можем наблюдать в современном немецком языке несколько одновременно сосуществующих возможностей в номинации лиц женского пола. Первая, классическая, представлена номинацией женщин в мужском грамматическом роде (*generisches Maskulinum*), однако позиции мужского рода в качестве общего ослабевают под воздействием экстралингвистических факторов, таких как феминизация общественных процессов. Вторая возможность, снискавшая себе определенную

популярность и признаваемая большинством носителей языка, предполагает номинацию женщин в женском грамматическом роде с помощью активного использования феминитивов. Последняя тенденция, наиболее современная, предполагает отказ от гендерно-маркированных номинаций и замену их на гендерно-нейтральные единицы с помощью субстантивации или перифраза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авакова М. Л. Гендерный аспект функционирования дискурсивных элементов в англоязычной лингвокультуре (на материале дискурса интервью и художественного дискурса): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Пятигорск, 2017. 210 с.
2. Адмони В. Г. Теоретическая грамматика немецкого языка: Строй современный немецкий язык. 4-е изд. дораб. Москва: Просвещение, 1986. 336 с.
3. Аскярова Е. С., Белова В. Ф. Принципы гендерной категоризации на примере немецкой и русской литературы XVII и XX веков // Язык и культура как национальное достояние в поликультурной среде. Владикавказ, 2021. С. 22-30.
4. Баданина И. В. Функционирование феминативов в языке интернета // Русский язык в интернете: личность, общество, коммуникация, культура. Москва, 2017. С. 89-94.
5. Гендер: язык, культура, коммуникация: материалы. Москва: МГЛУ, 2003. 126 с.
6. Гриценко Е. С. Язык как средство конструирования гендера: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Нижний Новгород, 2005. 405 с.
7. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. Москва: Институт социологии РАН, 1999. 189 с.
8. Кирилина А. В., Томская М. В. Лингвистические гендерные исследования // Отечественные записки. 2005. № 2. Доступ: <http://www.strana-oz.ru/2005/2/lingvisticheskie-gendernye-issledovaniya>. (дата обращения: 24.09.2023).
9. Кожанова Н. В. Архаизмы и неологизмы в сфере наименований лиц по профессии (на материале немецкого языка) // Филология и человек. 2020. № 4. С. 93-102.
10. Миннигалеева А. А. Антропообозначения в немецком языке: структурно-семантический и гендерный аспекты: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Уфа. 2021. 167 с.
11. Пермякова О. В. Явление гендерной стилизации в современной женской литературе: на материале французского и русского языков: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Пермь. 2007. 176 с.
12. Саркисян О. Н. Гендерные особенности языковой репрезентации комического (на материале американских развлекательных ток-шоу «The Daily Show with Jon Stuart» и «Chelsea Lately»): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Пятигорск, 2014. 172 с.
13. Федотова Т. В., Кулик И. В. Парадигматика и прагматика феминитивов в русском и английском языках // Евразийский Союз Ученых. Филологические науки. 2016. № 7-2 (28). С. 67-69.
14. Meineke E. Studien zum genderneutralen Maskulinum. Heidelberg: Winter, 2023. 358 S.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аберкромби Н., Тернер Б.С., Хилл С. Социологический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. 620 с.
2. Duden. Sprache sagt alles. Доступ: <https://www.duden.de>. (дата обращения: 30.09.2023).
3. Empfehlungen für eine geschlechtsgerechte Verwaltungssprache. Landeshauptstadt Hannover. Доступ: https://www.hannover.de/content/download/756032/file/Flyer_Geschlech_Geschlechter_Sprache.pdf. (дата обращения: 30.09.2023).

4. Geschlechtergerechte Schreibung: Empfehlungen vom 26.03.2021. Доступ: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_PM_2021-03-26_Geschlechtergerechte_Schreibung.pdf. (дата обращения: 30.09.2023).

5. Oxford Learner's Dictionaries. Gender. Доступ: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gender?q=gender>. (дата обращения: 30.09.2023).

REFERENCES

1. Avakova, M. L. (2017). *Gendernyy aspekt funktsionirovaniya diskursivnykh elementov v angloyazychnoy lingvokulture (na materiale diskursa intervyyu i khudozhestvennogo diskursa)* [The gender aspect of the functioning of discursive elements in English-speaking linguistic culture (based on interview discourse and belletristic discourse)]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Pyatigorsk. (In Russ.).

2. Admoni, V. G. (1986). *Teoreticheskaya grammatika nemetskogo yazyka: Stroy sovremennyy nemetskiy yazyk* [Theoretical grammar of the German language: The structure of modern German]. 4th ed., enlr. Moskva: Prosveshchenie. (In Russ.).

3. Askyarova, E. S., Belova, V. F. (2021). Printsipy gendernoy kategorizatsii na primere nemetskoj i russkoj literatury XVII i XX vekov [Principles of gender categorization on the example of German and Russian literature of the XVII and XX centuries]. In *Yazyk i kultura kak natsionalnoe dostoyanie v polikulturnoy srede*. Vladikavkaz. Pp. 22-30. (In Russ.).

4. Badanina, I. V. (2017). Funktsionirovanie feminativov v yazyke interneta [The functioning of feminatives in the language of the Internet]. In *Russkiy yazyk v internete: lichnost, obshchestvo, kommunikatsiya, kultura*. Moskva. Pp. 89-94. (In Russ.).

5. *Gender: yazyk, kultura, kommunikatsiya* [Gender: language, culture, communication]. Moskva: MGLU, 2003. (In Russ.).

6. Gritsenko, E. S. (2005). *Yazyk kak sredstvo konstruirovaniya gendera* [Language as a means of doing gender]: diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Nizhnii Novgorod. (In Russ.).

7. Kirilina, A. V. (1999). *Gender: lingvisticheskie aspekty* [Gender: linguistic aspects]. Moskva: Institut sotsiologii RAN. (In Russ.).

8. Kirilina, A. V., Tomskaya, M. V. (2005). Lingvisticheskie gendernye issledovaniya [Linguistic gender studies]. In *Otechestvennye zapiski*. No. 2. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2005/2/lingvisticheskie-gendernye-issledovaniya>. (accessed: 24.09.2023). (In Russ.).

9. Kozhanova, N. V. (2020). Arkhaizmy i neologizmy v sfere naimenovaniy lits po professii (na materiale nemetskogo yazyka) [Archaisms and neologisms in the field of names of persons by profession (based on German)]. In *Filologiya i chelovek*. No. 4. Pp. 93-102. (In Russ.).

10. Minnigaleeva, A. A. (2021). *Antropooboznacheniya v nemetskom yazyke: strukturno-semanticeskii i gendernyy aspekty* [Anthropological definitions in the German language: structural, semantic and gender aspects]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Ufa. (In Russ.).

11. Permyakova, O. V. (2007). *Yavlenie gendernoy stilizatsii v sovremennoy zhenskoy literature: na materiale frantsuzskogo i russkogo yazykov* [The phenomenon of gender stylization in modern women's literature: based on French and Russian]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Perm. (In Russ.).

12. Sarkisyan, O. N. (2014). *Gendernye osobennosti yazykovoy reprezentatsii komicheskogo (na materiale amerikanskikh razvlekatelnykh tok-show «The Daily Show with Jon Stuart» i «Chelsea Lately»)* [Gender features of the linguistic representation of the comic (based on the American entertainment talk shows «The Daily Show with Jon Stuart» and «Chelsea Lately»): diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Pyatigorsk. (In Russ.).

13. Fedotova, T. V., Kulik, I. V. (2016). Paradigmatika i pragmatika feminitivov v russkom i angliyskom yazykakh [Paradigmatics and pragmatics of feminitives in Russian and English]. In *Evraziyskiy Soyuz Uchenykh. Filologicheskie nauki*. No. 7-2 (28). Pp. 67-69. (In Russ.).

14. Meineke, E. (2023). *Studien zum genderneutralen Maskulinum*. Heidelberg: Winter.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Aberkrombi, N., Ternier, B. S., Khill, S. (2004). *Sotsiologicheskiy slovar* [Sociological dictionary]. 2nd ed., rev. and enlr. Moskva: ZAO «Izd-vo «Ekonomika». (In Russ.).
2. *Duden*. Sprache sagt alles. 2023. Available at: <https://www.duden.de>. (accessed 30.09.2023).
3. *Empfehlungen für eine geschlechtsgerechte Verwaltungssprache*. Landeshauptstadt Hannover. 2019. Available at: https://www.hannover.de/content/download/756032/file/Flyer_GeschlecGeschlechter_Sprache.pdf. (accessed: 30.09.2023).
4. *Geschlechtergerechte Schreibung: Empfehlungen vom 26.03.2021*. Available at: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_PM_2021-03-26_Geschlechtergerechte_Schreibung.pdf. (accessed: 30.09.2023).
5. *Oxford Learner's Dictionaries. Gender*. 2023. Available at: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gender?q=gender>. (accessed: 30.09.2023).

*Аленикова Ольга Алексеевна – ассистент кафедры германистики и межкультурной коммуникации (e-mail: Maolianna@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, 9*

*Alenikova Olga A. – Assistant of Germanistics and Intercultural Communication Department (e-mail: Maolianna@yandex.ru) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
9 Kalinina, Pyatigorsk, 357532*

Поступила в редакцию 01 октября 2023 г.